

FRAZEOLIGIK BIRLIKLARDA TILLARARO EKVIVALENTLIK

Qoraboyev Azimjon Yoqubjonovich

Toshkent amaliy fanlar universiteti katta o'qituvchisi,
ronin148477@gmail.com

Annotatsiya. Maqola tillarning frazeologik birliklarini har tomonlama o'rganishga bag'ishlangan. Tillararo munosabatlar tuzilmaviy-semantik jihatlarini hisobga olgan holda 4 turga: to'liq ekvivalentlar, qisman ekvivalentlar, frazeologik analoglar va ekvivalent bo'lmagan birliklar bo'yicha tasniflash shaklida taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: qiyosiy frazeologiya, idioma, tillararo ekvivalentlik, ekvivalent turlari, tarjimada ekvivalentlik, til tizimidagi ekvivalentlik, funksional ekvivalentlik

Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию фразеологических единиц языков. Межъязыковые отношения, с учетом структурного и семантического аспектов, представлены в виде классификации по 4 типам: полные эквиваленты, частичные эквиваленты, фразеологические аналоги и безэквивалентные единицы.

Ключевые слова: сравнительная фразеология, идиома, межъязыковая эквивалентность, типы эквивалентности, эквивалентность в переводе, эквивалентность в языковой системе

Abstract. The article is devoted to a comprehensive study of phraseological units of languages. Interlingual relations, taking into account the structural and semantic aspects, are presented in the form of a classification by 4 types: full equivalents, partial equivalents, phraseological analogues and non-equivalent units.

Key words: comparative phraseology, idiom, interlingual equivalence, types of equivalence, equivalence in translation, equivalence in the language system

Frazeologik birliklarda tillararo ekvivalentlik xarakterini tavsiflash bu hodisaning ikki xil jihatini aniqlashni nazarda tutadi. Bir holatda, ekvivalentlik ma'lum bir matnga nisbatan aniqlanadi, ikkinchisida - tizim darajasida. Birinchi holda, biz tarjimada ekvivalentlik bilan, ikkinchisida - til tizimidagi ekvivalentlik bilan shug'ullanamiz. Shubhasiz, tarjima ekvivalentini tanlash ko'p jihatdan kontekstga bog'liq. Tarjima ekvivalentlarini o'rganish uchun ideal empirik asos parallel matnlar korpusidir. Til tizimidagi ekvivalentlar ikki yoki undan ortiq qiyoslangan tillarning ko'proq yoki kamroq (birinchi navbatda semantik jihatdan) o'xshash idiomalaridir. Ikkala holatda ham ekvivalentlik atamasi qat'iy qo'llanilmaydi, chunki barcha parametrlarda taqqoslangan birliklarning to'liq mos kelishi juda kam uchraydi. Nazariy, ayniqsa leksikografik muammolarni hal qilish nuqtai nazaridan, funksional ekvivalentlik deb ataladigan narsa eng katta ahamiyatga ega. Funksional ekvivalentlar deganda o'xshash turdagi vaziyatlarda ma'lumot yo'qotmasdan foydalanish mumkin bo'lgan haqiqiy ma'no va ideal holda ichki shaklda imkon qadar yaqin bo'lgan birliklar tushunilishi mumkin.

Zamonaviy ma'noda qiyosiy frazeologiya - bu alohida yo'nalish sanalib turli tillardagi frazeologik birliklar orasidagi o'xshashliklarni va farqlarni aniqlashga qaratilgan tadqiqotlardir. Ushbu yo'nalishda ikkita nisbatan mustaqil yondashuvni ajratib ko'rsatish mumkin: birinchi holda, o'zaro bog'liq tillar o'rganiladi, ikkinchida, tillar orasidagi genetik munosabatlar darajasi muhim hisoblanmaydi.

Tillararo ekvivalentlikning an'anaviy ravishda ajralib turadigan turlariga kelsak, ularni biroz soddalashtirilgan shaklda va alohida nuqtai nazarlarni chetga surgan holda - quyidagi to'rtta sinfga ajratish mumkin:

"to'liq ekvivalentlar";

"qisman ekvivalentlar";
"frazeologik o'rindosh (analog) lar";
"ekvivalent bo'lgan frazeologik birliklar".

"To'liq ekvivalentlar" - haqiqiy ma'nosi, sintaktik va leksik tuzilishi va ichki shakli jihatidan deyarli bir xil bo'lgan frazeologik birliklardir;

to play with fire(ingliz);

играть с огнем(rus);

olov bilan o'ynashmoq(o'zbek).

Appetite comes with eating (ingliz);

Аппетит приходит во время еды(rus);

Ishtaxa tanovul(ovqat) payti ochiladi(yoki keladi)(o'zbek).

Better late than never(ingliz);

Лучше поздно, чем никогда(rus);

Hechdan ko'ra kech yaxshi(o'zbek).

To take oneself in hand(ingliz);

Взять себя в руки(rus);

O'zini qo'lga olmoq(o'zbek).

To be in seventh heaven(ingliz);

Быть на седьмом небе от счастья(rus);

Yettinchi osmonda uchmoq(o'zbek).

Ba'zi "to'liq ekvivalentlar" frazeologizmning majoziy asosiga ta'sir qilmaydigan morfologik va minimal leksik o'zgarishlarga uchragan bo'lishi mumkin. Ko'pincha "to'liq ekvivalentlar" bir manbadan kelib chiqqan internatsionalizmdir. Muhimi, bir manbadan kelib chiqish fakti to'liq ekvivalentlikni kafolatlamaydi, chunki semantik rivojlanish yo'llari ko'pincha har bir til uchun o'ziga xosdir.

"Qisman ekvivalentlar" – haqiqiy ma'nolari (deyarli) mos keladigan, lekin sintaktik tuzilmalari, leksik tarkibi va obrazli komponentlari birmuncha farq qiladigan frazeologik birliklar;

to get out of bed on the wrong side(ingliz);

встать не с той ноги(rus);

chap tomoni bilan turmoq(o'zbek).

Hungry as a hunter(ingliz);

Itday och(o'zbek).

The rotten apple injures its neighbours(ingliz);

Bitta tirraqi buzoq butun podani buzadi(o'zbek).

To kill two birds with one stone(ingliz);

Bir o'q bilan ikki quyovni urmoq(o'zbek).

Aytish mumkinki, qisman ekvivalentlik munosabati, semantik o'xshashlik bilan solishtirilayotgan idiomalar komponent tarkibi va sintaktik tuzilishi jihatidan ham sezilarli (lekin to'liq bo'lmagan) o'xshashlik bilan tavsiflanganda va o'xshashlik farqlardan aniq ustun bo'lganda sodir bo'ladi.

E'tiborlisi shundaki, ikki til o'rtasida to'liq ekvivalentlik qilgan frazeologik birlik uchinchi til bilan qisman ekvivalentlik qilishi mumkin.

make a mountain out of a molehill(ingliz);

aus einer Mücke einen Elefanten Machen(nemis).

делать из мухи слона(rus);

pashshadan fil yasamoq(o'zbek).

Yuqoridagi frazeologik birlik ingliz va nemis tillarida to'liq ekvivalentlikni hosil qilgan, o'zbek va rus tillariga nisbatan esa qisman ekvivalentlik sodir bo'lgan. Ushbu frazeologik birlikning o'zbek va rus tillaridagi shakli ham o'zaro to'liq ekvivalentdir.

Quyidagi frazeologik birlikning o'zbek va rus tillaridagi shakli o'zaro to'liq ekvivalent bo'lgan holda, ingliz tilidagi shakliga nisbatan qisman ekvivalentdir.

As two peas(ingliz);

Как две капли воды(rus);

Ikki suv tochisiday(o'xshash)(o'zbek).

"**Frazeologik analoglar**" formal (sintaktik tuzilish va komponent tarkibining) o'xshashlikning (deyarli) to'liq yo'qligi, semantik o'xshashlikning esa saqlanib qolishi bilan tavsiflanadi. Turli manbalarda bu hodisa turli nomlar ostida yuritiladi. Mellado Blanco²ga ko'ra bunday taqqoslanayotgan birliklar funksional-semantik ekvivalentlik» (funktionelle Bedeutungs- äquivalenz) deyilgan. Qiyosiy frazeologiyaga oid ba'zi ishlarda "frazeologik analoglar" ma'lum kichik sinflarga ajratilgan. Kozak - Opsahl³ga ko'ra, frazeologik analoglar "umumiy ekvivalentlar" va "dinamik ekvivalentlar"ga ajratilgan. Ba'zi ilmiy ishlar frazeologik analoglarni "to'liq" va "to'liqsiz" ga bo'lishni taklif qiladi, lekin bu g'oya deyarli ma'noga ega emas, chunki "analoglar" ta'rifi bo'yicha barcha tegishli parametrlarda to'liq mos kela olmaydi. Shuning uchun, har qanday "analog" to'liq ekvivalentlikning yo'qligi bilan tavsiflanadi.

to work one's fingers to the bone(ingliz);

работать, не покладая рук(rus);

nafas olmay ishlamoq(o'zbek).

to hit smb. where it hurts(ingliz);

задеть за живое(rus);

ko'ngliga tegmoq yoki ko'nglini og'ritmoq(o'zbek).

"**Frazeologik analoglar**"lardan foydalanayotganda quyidagi xususiyatlarga e'tibor berish zarur: ma'nosi o'xshash frazeologik birliklar turli emotsional ma'noga ega bo'lishi mumkin. Masalan, "Jak of trade", "мастер на все руки" va "qo'li gul" birligi turli vazifalarni qilishga qodir bo'lgan shaxsga nisbatan ishlatiladi, lekin inglizcha versiyasi salbiy bo'yoqqa, rus va o'zbek tillarida esa ijobiy bo'yoqqa ega; ayrim frazeologik birliklar milliy bo'yoqqa ega bo'lib, uni boshqa millatning emotsional bo'yog'i bilan almashtirib bo'lmaydi.

"**Ekvivalent bo'lmagan frazeologik birliklar**" bir tilga tegishli iboralar bo'lib, ikkinchi tillarda frazeologik ekvivalenti yo'q. Masalan, rus tilidagi " *объяснить на пальцах* " iborasining ingliz, nemis va o'zbek tillarida ekvivalent idiomalari yo'q. Albatta, uni iloji boricha sodda tushuntirish uchun ushbu tillarga, masalan, o'zbek tiliga tarjima qilish mumkin, ammo bunday tavsifiy tarjimalar tilning frazeologik tizimi birliklari emasligi aniq.

Xulosa.

Til shunchaki inson dunyosi va uning madaniyatini aks ettirmaydi. Tilning eng muhim vazifasi - u madaniyatni saqlab, uni avlodan-avlodga yetkazadi. Shu boisdan ham til shaxs, milliy xarakter, etnik jamoa, xalq, millatning shakllanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Tildagi idiomalarda, ya'ni milliy xususiyatga ega bo'lgan qatlamda qadriyatlar tizimi, jamoat axloqi, dunyoga, odamlarga, boshqa xalqlarga munosabati saqlanadi. Frazeologizmlar, maqollar, matallar bir madaniyat bilan birlashgan muayyan jamoaning turmush tarzi, geografik o'rni, tarixi va an'alarini eng aniq tasvirlaydi.

Til xalq madaniyatini saqlaydi, saqlagan holda keyingi avlodlarga yetkazadi. Ushbu ishda biz idiomatik iboralar orqali ingliz xalqining mentaliteti bilan tanishdik.

² Mellado Blanco 2007 — C. M e l l a d o B l a n c o. Die Frage der Äquivalenzkriterien in der kontrastiven Phraseologie // Puente entre dos mundos: Últimas tendencias en la investigación traductológica alemán-español / Ed. by B. Santana, S. Roiss, Á. Recio. Salamanca, 2007. S. 261—272.

³ Kozak-Opsahl 2010 — K. K o z a k - O p s a h l. Polish idioms and their equivalents in Norwegian. A cross-linguistic analysis. Ph. D. thesis. Oslo, 2010.

Til nafaqat o'z xalqining madaniyatini, uning ijtimoiy tuzilishini, mentalitetini, dunyoqarashini va yana ko'p narsalarni aks ettiribgina qolmay, balki o'zida to'plangan ijtimoiy-madaniy axborotni ham saqlaydi va keying avlodga yetkazadi, bu esa o'z o'rnida keyingi avlodlar shakllanishining eng muhim va samarali usuli bo'lib xizmat qiladi.

Ko'rib chiqilgan frazeologik munosabatlar ko'p jihatdan frazeologik birliklarning tizimli va antropotsentrik xususiyatlariga asoslanadi. Frazeologik birliklarning qisman ekvivalent turi alohida e'tiborga loyiqdir, chunki u boshqa turlarga nisbatan ustun o'rin egallaydi va til va madaniyat o'rtasidagi munosabat nuqtai nazaridan ekvivalent bo'lmagan birliklar bilan birgalikda ko'rib chiqilayotgan til tizimlarining o'ziga xos xususiyatlarini namoyish etadi, shu bilan birga tilda qayd etilgan milliy-madaniy xususiyatni ifodalaydi .

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. E. Radford – Unusual words and how they came about
2. R. Spears – Essential American idioms
3. П. Смит – Фразеология английского языка
4. Longman – Dictionary of English idioms
5. <http://www.english-in-memory.com>
6. <http://www.xrefer.com>
7. <http://www.bartleby.com>
8. <http://www.rubricon.ru>
9. Mellado Blanco 2007 — C. Mellado Blanco. Die Frage der Äquivalenzkriterien in der kontrastiven Phraseologie // Puente entre dos mundos: Últimas tendencias en la investigación traductológica alemán-español / Ed. by B. Santana, S. Roiss, Á. Recio. Salamanca, 2007. S. 261—272.
10. Kozak-Opsahl 2010 — K. Kozak-Opsahl. Polish idioms and their equivalents in Norwegian. A cross-linguistic analysis. Ph. D. thesis. Oslo, 2010.